

ERKIN SAMANDARNING “DARYOSINI YO‘QOTGAN QIRG‘OQ” ROMANIDA KOMPOZITSIYASIDA INSON VA TABIAT SINTEZI

Xajiboyev Kishin Alisher o‘g‘li

Urganch innovatsion universiteti “O‘zbek va xorijiy filologiya”

kafedrasi o‘qituvchisi

kishinxajiboyev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15362564>

Annotatsiya. Maqolada Erkin Samandarning “Daryosini yo‘qotgan qirg‘oq” romaniga asoslanib, inson va tabiat sintezi haqida fikr yuritilgan. Shuningdek, “Daryosini yo‘qotgan qirg‘oq” romani kompozitsiyasida inson va tabiat sintezi bir-biri bilan hamohang, birlikda katta mantiqan kuchli mavzuni tashkil etilganligi. Erkin Samandar ijodida inson va tabiat munosabatlari muammosining badiiy talqini yetakchi xususiyatni tashkil etilishi, inson va tabiat muammosi milliy ma‘naviyat, milliy axloq doirasida yangicha rakursda o‘rganilishi to‘risida munosabat bildirilgan.

Kalit so‘zlar: Amudaryo, Meliqush, G‘irkovuk, sintez, Ganja.

Erkin Samandar XX asr o‘zbek adabiyotining rivojlanishiga katta hissa qo‘shgan taniqli shoir va yozuvchidir. U yuksak badiiy mahorat bilan yaratilgan betakror lirikasi va nasri ila o‘zbek xalqi ma‘naviyatining rivoji uchun ko‘p xizmat qildi. E.Samandar Ch, Aytmatov, J.London, E.Xeminguey, S.Tompson kabi jahonning mashhur yozuvchilari va Sh.Xolmirzayev, T.Murod, A.Muxtordek o‘zbek ijodkorlari qatorida tabiat mavzusida takrorlanmas asarlar yaratdiki, bu yozuvchi ijodining alohida bo‘rtib ko‘rinib turuvchi bir qirrasidir. XX asr o‘zbek nasrining 60-70 yillardan keyingi taraqqiyotini bu o‘ziga xos yozuvchi ijodisiz tasavvur qilish qiyin.

Yozuvchi ijodida tasvir prinsiplarining shakllanishi, o‘ziga xos tarzda namoyon bo‘lishi, avvalo, adabiyotga olib kirilgan hayot materialining mazmundorligi, rang-barangligi, takrorlanmasligi bilan bog‘liqdir. Erkin Samandar adabiyotga Xorazm koloritini - o‘zi tug‘ilib o‘sgan Xiva va u yerdagi Amudaryo va Polvonyop kanali suvlarining manzaralarini, xorazmliklar hayotini, udumlarini, betakror so‘zlash tarzini - dialektini olib kirdi. Bu xususiyat ko‘proq yozuvchining milliy - mahalliy koloritga boy bo‘lgan “Daryosini yo‘qotgan qirg‘oq” romanida ko‘zga tashlanadi. Adib ijodining, xususan, romanning o‘ziga xosligi, betakrorligi ham mana shu sabablardan kelib chiqqan.

Mavzuiy turfa rang-baranglik asarning naqadar qimmatli ekanligini bildirib turadi. Erkin Samandar ijodini o‘rganish davomida shu narsaga guvoh bo‘lamizki, uning badiiyati mavzuiy rang-baranglikka intiladi va eng birlamchi o‘rinni tarixiylik nuqtayi nazaridan yaratilgan asarlari egallaydi. Uning ana shu mavzu, ya‘ni tarixiylik aks etgan asarlaridan biri mazkur romandir. Roman tarixda bo‘lib o‘tgan voqealar asosiga qurilgan. Roman haqida: “Sochma asarlari qatorida “Daryosini yo‘qotgan qirg‘oq” nomi bilan o‘rin olgan romani ham o‘zida o‘quvchini qiziqtiradigan, inson va shaxs masalasi haqida o‘ylashga majbur etadigan, shuningdek, tabiat - inson munosabati, sadoqat - xiyonat, fidoyilik va xudbinlik tushunchalarining mohiyatini chuqurroq anglashga yo‘l ochadigan asardir. Mazkur roman voqealari bevosita tabiat bilan bog‘liq bo‘lgani bois yozuvchi asar mazmunini ochib berishda;

obrazlar, timsollar holatini yaratishda ko'pgina badiiy tasvir vositalariga murojaat etadi"¹, - deydi yosh tadqiqotchi Hulkaroy Sharipova. Bu so'zlardan "Daryosini yo'qotgan qirg'oq" romani inson va tabiat munosabatlarini haqqoniy yoritib bergan roman sifatida yosh kitobxonlar ko'nglidan ham joy olgan desak mubolag'a bo'lmaydi.

E.Samandar global muammoga aylangan inson va tabiat muammosini yangi rakursda yaratishga intildi. Bu bejiz emas, chunki bolaligi aynan tabiat qo'ynida o'tgan yozuvchi qalbiga bu mavzu juda yaqin edi. Romanda adib inson va daryo, hayvonot dunyosi, o'simliklar olamining bir-biriga uzviy bog'liqligi, ularning ayri yashay olmasligi, birining ikkinchisiga ta'sirini, tabiatning insonni tarbiyalashdagi ahamiyati va odamlarning tabiatga qilgan yovuzliklarini ko'rsatadi va bu bilan yozuvchi o'z maqsadiga erishadi. Tiriklik ramzi bo'lmish suv, havo, tuproq, olovga nisbatan insonlar tomonidan xiyonat qilinayotgani chuqur qayg'u bilan ochiqlanadi. Bu to'rt unsur hamma xilqatlar: odamzod, nabotot, jamodod, hayvonot uchun muhim. Ularni xalq og'zaki ijodi, mumtoz va zamonaviy asarlarda inson bilan uyg'unligi talqin etib kelingan. Ijodkor bugungi kunda ekologik muammoga aylangan jarayonni yoritish maqsadida o'z vatanida ro'y berayotgan muammoli vaziyatlarga nigoh tashlaydi. O'z navbatida, asarda tabiat va uning moddiy imkoniyatlaridan - yer, suv, nabotot va hayvonot olamidan insonlarcha foydalanishni bilmaslik, tabiatning barcha unsurlariga nisbatan qo'pollik bilan qilingan munosabatning zararli oqibatlarni yuzaga keltirishi muqarrarligi qahramonlarning taqdiri, maishiy va intellektual hayoti fonida badiiy tadqiq qilinadi. Bunday asarlarning aksariyati insoniyat ertasini, istiqbolini qayg'urishning, ajdodlarimizdan bizga meros bo'lib qolgan va o'z navbatida biz ham avlodlarga bekam-u ko'st qoldirishimiz lozim hisoblangan moddiy va ruhiy boyliklar manbayi - tabiat to'g'risida g'amxo'rlikning samarasi sifatida tug'ilganligi shubhasizdir.

O'zbek adabiyotida tabiat va inson mavzusi alohida yoritilgan asarlar nisbatan kam uchraydi. Shu jihatdan yozuvchi ijodida tabiat va inson tasvirining badiiy tadqiq etilishi uning ijodining o'ziga xos qirralari haqida ham ilmiy xulosalar berishga imkon beradi.

Muallif romanda har bir hayotiy voqeelikdan ibratomuz xulosa chiqarishga undab, jamiyatda inson faqat o'zini emas o'zgalar manfaatini ham o'ylashi lozimligi, inson jamiyat va tabiat oldidagi burchlarini unutmasligi kerakligini qattiq uqtiradi. "Sharq ijodkori xoh u ko'pchilik xalq bo'lsin, xoh yakka shaxs nafaqat insoniyat hatti-harakatlari, balki hayvonot, nabotot, jonli va jonsiz tabiat uyg'unligida ilohiy hikmat ko'radi. Bular kitobxonda o'zlarida aks etgan hayotiy haqiqatlardan saboq beradi, yakka shaxsning ma'naviy-ruhiy olami, e'tiqodi, qiziqishlari bilan hamnafas bo'lsa-da, o'z shaxsiy mayllarini ko'pchilik manfaatlaridan ustun qo'ya olmaydi"², - deganda Shohsanam Davronova haq edi. Ushbu xususiyatlar mazkur romanda o'z aksini topadi.

Tabiat muammolari, tabiat bilan inson o'rtasidagi munosabatlar uyg'unligi, bu munosabatlarning natijalari yetakchi planda yoritilganini ta'kidlash lozim. Asarda Amudaryo, Meliqush va G'irkovuk kabi otlar obraz darajasiga ko'tarilgan.

¹ Sharipova H. "Daryosini yo'qotgan qirg'oq" romanida ijodkorning peyzaj yaratish mahorati. / "O'zbekistonda ilmiy-amaliy tadqiqotlar" nomli ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Toshkent: Tadqiqot, 2020. 84 b.

² Давронова Ш. Истиклол даври ўзбек романларида шарқ ва а ғарб анъаналарининг бадий синтези. Фил. фан. док-ри....диссертация автореферати. Тошкент, 2019. 136.

“Zamonaviy adabiyotshunoslikda epik asar qurilishini tadqiq etishda matn kompozitsiyasi, syujet kompozitsiyasi, personajlar sistemasi, badiiy vaqt va zamon, rivoya kompozitsiyasi, nuqtai nazar kompozitsiyasi kabi masalalar diqqat markazida turadi. Epik asar matni *rivoya, tavsif va dialog*dan tarkib topadi, shu bois ular epik nutqning kompozitsion shakllari sifatida e’tirof etiladi³. Shunday ekan biz, avvalo, romandagi inson va tabiat sintezini ushbu kompozitsion shakllar asosida ko’rib chiqamiz. Shu o’rinda sintez hodisasining aniq vazifasini yana bir eslab o’tamiz: “Sintez termini yunoncha – *synthess* – qo’shiluv, birikuv ma’nolarini anglatuvchi so’zdan olingan bo’lib, u real borliqdagi moddiy holda tafakkurga xos barcha narsalarning yagona yaxlitlikda, tugallikda voqe bo’lishini bildiradi⁴. “Mazmunan turli ko’rinishdagi birliklar, narsa va hodisa, tushunchalarni umumlashtirish, uyg’unlashtirish, biriktirish hodisasini anglatadi”⁵. Yaxlit asarni bo’laklarga bo’lib tahlil qilish (analiz) uni o’rganishdagi eng yaxshi usuldir.

Badiiy matnda shakl va mazmun uyg’unligi muallif niyatini teran anglatishga imkon beradi. Mazmunni shakllantirish va ifodalash uchun eng qulay tarzda uyushtirish kompozitsiyaning zimmasidagi vazifa sanalsa, ularni bir butun, yaxlit holda ko’rsatish sintezning vazifasi hisoblanadi.

“Daryosini yo’qotgan qirg’oq” romani badiiy nutq shakllariga ko’ra rivoya, tavsif va dialog, monologdan tashkil topadi. “Rivoya makon va zamonda kechgan voqealarni so’z vositasida aks ettirish, sodda qilib aytak, hikoya qilishdir. Avvalo aytish kerakki, xuddi ko’chirma gap tarkibida avtor gapi sintaktik qurilmani yaxlitlashtiruvchi unsur bo’lgani kabi, rivoya ham epik asar nutq shakllarini yaxlitlashtiruvchi omildir. Ya’ni tavsif ham, dialog ham rivoya orqali, bamisoli rivoyaga o’rab taqdim etiladi. Agar rivoya obyekt harakat bo’lsa, tavsif turg’un holatdagi narsa, joy, holat, xususiyat kabilarni o’z ichiga oladi”⁶.

Romanning boshlanishida muallif bosh personaj Ganjaning besh yil qamoq jazosini o’tab yorug’likka chiqishini qayd etadi. So’ng voqea yuz bergan joyning umumiy manzarasi tasvirlanadi: “*Ketida qolayotgan temir eshikni anchagacha mungli dil ko’zi bilan ko’rib turdi. Qayrilib bir qaramoqchi ham bo’ldi. Lekin qaramadi. Quyoshga yuzini tutdi. Yuziga to’kilgan quyosh asta-asta butun tani badaniga hovur baxsh etdi. Ko’kdan cho’zilgan nur barmoqlari, bo’ynini, yelkalarini siypadi. Kuylagining tugmalarini yechgan Ganja quyosh saxovatidan iyib turaverdi*”⁷. Muallif bu tavsifda Ganja qamoqxonadan chiqqanida uni birinchi bo’lib qaynoq mehri ila kutib olgan quyosh portretini chizadi. Asar boshidanoq tabiat haqida so’z ochadi. Go’yoki asarning asosiy qizmi tabiat haqida ekanligiga ishora qilgandek. Matnning keyingi bo’lagi rivoya shaklida: “*Ganja quyosh saxovatidan iyib turaverdi. Yoniga qamoq nazoratchisi keldi*”. Avvalgi bo’lakdan farqli o’laroq, bunda harakat tasvirlanmoqda, ya’ni bu – maxbus Ganjani kuzatayotgan nazoratchining harakati. So’ng Ganja bilan nazoratchi suhbatini tasvirlanadi – dialog boshlanadiki, u ham o’z navbatida tavsif, shuningdek, rivoya unsuri bo’lmish izoh va sharhlar – muallif remarkalari bilan almashinib turadi.

³ Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Toshkent: Noshir, 2019. – B. 128.

⁴ Imomova, G. M. O’zbek hikoyalarida badiiy sintez shakllari va ijodkorning poetik kontseptsiyasi. Qarshi Universitet Nashriyoti, 2021. – B.5

⁵ Davronova Sh. Istiqloq davri O’zbek romanlarida sharq va g’arb an’analarining badiiy sintezi. - Samarqand: Samarqand Davlat universitet nashriyoti, 2019. – B.15

⁶ Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Toshkent: Noshir, 2019. – B. 129.

⁷ Самандаров Э. Файб кушлари. – Тошкент: Шарк, 2009. – Б. 6

– *Ketgiz kelmayapti shekilli? Xayr og‘ayni, – dedi nazoratchi.*

– *Yaxshi qol.*

Sirtidan qaralsa, rivoya salmog‘i tavsif va dialog salmog‘iga nisbatan juda kamdek. Shunga qaramay, rivoya uyushtiruvchilik, tashkillovchilik maqomida turadi. Nega deganda, hikoya qilinayotgan voqea – tabiat insonlar tomonidan muhofaza qilinishi kerakligini uqdira olmagan, so‘ng dushmanlarining rejasi asosida qamalib, endi ishini davom ettirish uchun otlanayotgan Ganjaga oid tafsilotlar va bu sharaflil yo‘lga uni kuzatayotgan nazoratchi orasida kechgan suhbat asardan o‘rin olmoqda. Roman uchinchi shaxs tilidan hikoya qilinadi. Shunga ko‘ra roviy muallifning o‘zi, ya‘ni roviy - muallif. Bu haqida muallif: “...*Men odamlarning tabiatga tajovuzini va buning oqibatida yuz bergan axloqiy, ma‘naviy buzilishlarni, ezgulik bilan yovuzlik o‘rtasidagi kurashni aks ettirdim*”⁸ - deydi, biroq muallif asar voqeligida ishtirok etmaydi.

Nuqtayi nazar, asosan, roviy nigohi orqali ko‘zga tashlanadi. Ba‘zi o‘rinda personaj nigohi bilan maqsadli almashinadi. Asarda tasvirlanayotgan voqealarning kuzatuvchisi maqomida turuvchi roviy asar boshidanoq muammoni o‘rtaga tashlaydi. “*Sohilda o‘tirgan yigitning ko‘zlarini yana mung bosdi. U daryoga tikilib qaragandayoq yuragi orqasiga tortgan edi. Daryo yoshini yashab bo‘lgan mushfiq onaga o‘xshab kichrayib qolgan. Ganja engashib qo‘lini suvga tiqdi, yelkasidan chumoli yurgandek, eti jimirlashib ketdi. Hovuchida suv olib, yuz-ko‘zini yuvdi*”⁹. Shundan so‘ng muallif nigohi Ganjadan uziladi-da, oppoq daryo tashlab ketgan yerga bag‘rini berib yotgan eski kema tasviriga o‘tiladi: “*Kemaning shohi singan. O‘ng biqinidan uch-to‘rt taxtasini kimdir qo‘porib olib ketgan. Tag taxtalari teshilgan. Ichida kalamushlar in qurgan, kemtiklari ko‘p. Bechora kema, seni faqat daryo tashlab ketdimi?*”¹⁰

Bundan so‘ng o‘quvchida boshdayoq hosil qilingan bilish istagi yanada kuchayadi: Nima uchun kemaning shohi singan? Nega uni daryo tashlab ketdi? Muallif kemani daryodan boshqa yana kim tashlab ketganiga ishora qilyapti?

Roviy o‘zini ham ayni shu savol o‘ylatayotgandek tutadi, nigohini kemadan uzib, tevarakatofga boqadi: savolga javob izlaydi go‘yo. Ya‘ni roviy ham o‘quvchi kabi voqealarning kuzatuvchisi, xolos, uning uchun ham voqealar ayni paytda yuz bermoqda. Shu bilan birgalikda ushbu parchalarda roviy (muallif) nutqi orqali insonlar tomonidan ayancli ahvolga keltirilgan tabiat manzaralari aks ettiriladi. Amudaryoning qurib borayotgani, unda suzib yuruvchi kemaning sohilda kalamush bosib, teshilib yotishi, go‘yoki tabiatning insonlardan xafaligi, shu sabab daryo ularni tark etib ketayotganligining belgisi. Bu sekin-asta muammoning ichiga kirib borishdir. Romanning davomida bo‘lib o‘tayotgan voqelik endi ikkita nigoh orqali beriladi:

“*To‘y oldidan Ganja qishloq otaxoni Buvaning oldiga bordi. Choy ustida dilini yordi: - Kema kerak edi*”.

Gapning kursiv bilan berilgan qismi roviy nigohi bilan, qolgan qismi esa personaj nigohi bilan bogliq. Parchada bir paytlar ushbu teshilib, abgori chiqib qolgan kema Buva tomonidan Ganja bilan Qumri uchun yasalgani, To‘yi kuni shu kemada ular toshqin Amudaryodan suzib o‘tib Qorayantoqqa kelgani haqidagi voqelik o‘z aksini topadi.

⁸ Самандаров Э. Ғайб қушлари. – Тошкент: Шарқ, 2009. – Б. 356

⁹ Самандаров Э. Ғайб қушлари. – Тошкент: Шарқ, 2009. – Б. 12

¹⁰ Самандаров Э. Ғайб қушлари. – Тошкент: Шарқ, 2009. – Б. 13

Asar kompozitsiyasining asosini syujet tashkil qiladi. Chunki, voqeabandlik - epik asar tabiatini belgilovchi xususiyatdir. Bu turdagi asarlar makon va zamonda sodir bo'luvchi voqealarni hikoya qiladi. "Daryosini yo'qotgan qirg'oq" romanida Ganja obrazi atrofida voqealar san'atkorona tarzda uyushtirilgan. Muallif roman kompozitsiyasida qahramonlarning qiyofasini ochishda badiiy psixologizmdan samarali foydalangan. Asar qahramonlari psixologik jihatdan murakkab va xilma-xil. Qahramonlarning ma'naviy qiyofasi va ruhiy dunyosi voqealar rivojida murakkablashib boradi. Qahramonlar ruhiyatining o'zgarishi inson va tabiat o'rtasidagi munosabatning, ma'naviy axloqning buzilishi va uning ayanchli oqibatlarini bilan bog'liq. Bunda qahramonlar butun ruhiyati va ichki kechinmalarini inson va tabiat bilan bog'liq jarayonlarda bor bo'yicha ko'rsatgan. Ular tabiat ustidan hukmronlik qilib, unga xiyonat qilganida, so'ngra tabiat olgan o'ch faqat aybdorlarni emas, balki ko'p sonli aybsizlarni ham domiga tortganida qanday holatga tushganliklari qahramonlarning ruhiy dunyosidagi evrilishlarni, ichki kechinmalarni yaqqol namoyon qiladi. Asar qahramonlari Ganja, Buva, Aminov, Qurbon aka, Obod tabiat bilan juda ko'p marotaba to'qnash kelishadilar. Bularning ichida kimdar tabiatni sevgan, kimdir sevibgina qolmay, uni himoya qilgan, kimdir uni toptagan, o'z manfaati yo'lida foydalangan. Jumladan, Obod yoshligidan tabiatni sevadi, u mirob bo'lmoqchi edi, lekin otasi "*miroblikning vaqti o'tgan, endi hamma gap savdoda deb*" uni Novosibirskdagi savdo institutiga kiritib qo'ydi. Obod savdoni sevmaganidan amal-taqal o'qidi. Ammo savdoga oid qanday kitob bo'lsa o'qib chiqaverdi. Aminovning qabih niyatini ham birinchi u payqadi. Amudaryo suvi to'silib, omborlar qurilishi yaxshilikka olib kelmasligini Ganjaga u uqtirdi. Ganja¹¹ ismi boylik, kenja farzand degan ma'nolarni anglatadi. Asarda dagi voqealar rivoji Ganjaning haqiqiy yurt farzandi, boyligi ekanligiga ishora qiladi. Undagi ma'naviy axloq, vatanparvarlik, tabiatni himoya qilish hissi haqiqat qaror topishi uchun zamin hozirladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sharipova H. "Daryosini yo'qotgan qirg'oq" romanida ijodkorning peyzaj yaratish mahorati./ "O'zbekistonda ilmiy-amaliy tadqiqotlar" nomli ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Toshkent: Tadqiqot, 2020. 84 b.
2. Давронова Ш. Истиклол даври ўзбек романларида шарқ ва а ғарб анъаналарининг бадий синтези. Фил. фан. док-ри....диссертация автореферати. Тошкент, 2019. 13б.
3. Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Toshkent: Noshir, 2019. – B. 128.
4. Imomova, G. M. O'zbek hikoyalarida badiiy sintez shakllari va ijodkorning poetik kontseptsiyasi. Qarshi Universitet Nashriyoti, 2021. – B.5
5. Davronova Sh. Istiqlol davri O'zbek romanlarida sharq va g'arb an'analarining badiiy sintezi.- Samarqand: Samarqand Davlat universitet nashriyoti, 2019. – B.15
6. Самандаров Э. Файб қушлари. – Тошкент: Шарқ, 2009. – Б. 6
7. Бегматов Э. Ўзбек исмлари маъноси. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2007. – Б.91.

¹¹ Бегматов Э. Ўзбек исмлари маъноси. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2007. – Б.91.